

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

	O‘rtacha ko‘p yilik	56,4	55,7	16,9	17,1
--	---------------------	------	------	------	------

Xulosa: 1. Iqlimi: Toshkent viloyati kontinental iqlimga ega bo‘lib, yozda issiq va quruq, qishda esa nisbatan sovuq bo‘ladi. Yillik o‘rtacha harorat +13...+15°C atrofida. Yanvar oyida harorat -2...-5°C gacha tushadi, iyul oyida esa +30...+35°C gacha ko‘tariladi.

2. Yog‘ingarchilik: Yillik yog‘ingarchilik miqdori tekislik hududlarda 200–400 mm, tog‘li

hududlarda esa 800 mm va undan ko‘proqni tashkil etadi. Eng ko‘p yog‘ingarchilik qish va bahor oylariga to‘g‘ri keladi.

3. Relief: Toshkent viloyati hududi tog‘li, adirlik va tekisliklardan iborat. Janubiy qismida Chirchiq-Oqhangaron vodiysi joylashgan, shimoli-sharqiy qismi esa Chatqol va Qurama tog‘ tizmalari bilan qoplangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Турсунов Л., Турапов И., Абдуллаев А., Мазиров М.А. Современное состояние изученности физических свойств почв Узбекистана и перспективы их развития// Доклады 1 делегатского съезда почвоведов Узбекистана, Ташкент, 1990. -С. 10-27.

2.Туропов И, Султонов А., Водный и тепловой режимы горных коричневых почв и темных сероземов Ангренского бассейна. Ташкент-2012.

3.Бобохо‘jayev M., Uzoqov P., Tuproqshunoslik. Toshkent - "O‘qituvchi"- 1995 - B. 122-130.

4.Soliyev A. O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi.Toshkent. "Universitet". 2014. 404-6.

5.Soliyev A., Nazarov M. O‘zbekiston qishloqlari (Qishloqjoylar geografiyasi). - T.: "Fan va texnologiya", 2009.

6.Shukurullayev X., Mamataliyev A., Shukurullayeva R. "Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika meliorasiyasi . Toshkent. TIMI 2007.-240 bet.

7.<https://hozir.org>

8.<https://m.aniq.uz>

FARGONA VILOYATI YER FONDI VA UN DAN FOYDALANISH

Ravshanov Sodiqjon Odil o‘g‘li

“O‘simliklarni himoya qilish agrokimyo va tuproqshunoslik” fakulteti talabasi

G‘ofirov Azim Jumayevich

“Agrokimyo va tuproqshunoslik” kafdrasi dotsenti. gofirov71@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg‘ona viloyati yer fondining hozirgi holati ko‘rib chiqilgan, 2015-yildan 2024-yilgacha bo‘lgan davrda uning maqsadli yo‘nalishi, maqsadli foydalanilishi va yerga egalik qilish shakllari bo‘yicha o‘zgarishlari qiyosiy tahlil qilingan, natijada uning rivojlanishidagi ayrim tendensiyalar aniqlangan. Yuqorida ko‘rsatilgan davrda Farg‘ona viloyati yerlarining holati va ulardan foydalanish to‘g‘risidagi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobotlarida keltirilgan ma‘lumotlar asosida yer maydonlarining o‘zgarish dinamikasi tahlili yoritilgan. Bu borada mavjud viloyat yer fondi toifalari va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha fikr mulohazar va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Yer fondi, yer toifasi, yer maydoni, yerlarning holati va ulardan foydalanish, sug‘oriladigan haydalma yer, qishloq xo‘jaligi yerlari, o‘zgarishlar, tendensiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние земельного фонда Фергаской области, проводится сравнительный анализ его целевого назначения, целевого использования и изменений форм землевладения в период с 2015 по 2024 год, в результате чего выявлены некоторые тенденции его развития. На основе данных, представленных в национальных отчетах о состоянии земельных ресурсов Республики Узбекистан Государственной кадастровой палаты Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов о состоянии и использовании земель Ферганской области за вышеуказанный период, освещен анализ динамики изменения земельных площадей. В связи с этим были даны мнения и предложения по существующим категориям земельного фонда региона и их эффективному использованию.

Ключевые слова: Земельный фонд, категория земель, площадь земель, состояние земель и их использование, орошаемые пахотные земли, сельскохозяйственные земли, изменения, тенденции.

Abstract. In this article, the current state of the land fund of the Fergana region is considered, a comparative analysis of changes in its intended purpose, intended use, and forms of land ownership for the period from 2015 to 2024 is carried out, as a result of which some trends in its development are identified. Based on the data presented in the national reports of the State Cadastre Chamber of the Cadastre Agency under the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan on the state of land resources of the Fergana region and their use for the above-mentioned period, an analysis of the dynamics of changes in land areas is presented. In this regard, opinions and proposals are given on the existing categories of the land fund of the region and their effective use.

Keywords: Land fund, land category, land area, state of lands and their use, irrigated arable land, agricultural lands, changes, trends.

Kirish. Yer qishloq xo‘jaligining asosi bo‘lib, eng keng ma‘noda iqlim, relyef, o‘simlik, tuproq va boshqa tabiiy resurslar kabi elementlarni o‘z ichiga oladi va bu elementlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir agroekotizimlarning mahsuldorligi va barqarorligini belgilaydi. Muayyan biofizik va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda, ayniqsa iqlim o‘zgarishi va o‘zgaruvchanligini hisobga olgan holda, yerdan foydalanishning maqbul turlarini tanlash yerlarning tanazzulini minimallashtirish, tanazzulga uchragan yerlarni tiklash, yer resurslaridan barqaror foydalanishni ta‘minlash va tashqi ta‘silarga chidamlilikni maksimal darajada oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy ishlab chiqarishda, ayniqsa, qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan boshqa resurslar orasida yer hamisha alohida o‘rin tutgan. Qishloq xo‘jaligi yerlarining umumjahon zahiralari taxminan 5 milliard gektarni (shundan haydaladigan yerlar - 1,4 milliard gektar) tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasida jahon ekin maydonlarining 0,51 foizi joylashgan.

O‘zbekiston Respublikasida katta yer resurslariga ega. 2024-yil 1-yanvar holatiga

ko‘ra, mamlakatimiz yer fondi maydoni 44896,4 ming gektarni, shu jumladan, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 26132,2 ming gektarni, aholi punktlari yerlari 226,7 ming gektarni, Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar 786,9 ming gektarni, Tabiatni muho-faza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreasiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar 3223,3 ming gektarni, o‘rmon fondi yerlari 12092,5 ming gektarni, suv fondi yerlari 827,3 ming gektarni, zaxira yerlar 1588,5 ming gektarni tashkil etadi.

Agrar sohada ko‘pgina o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan qishloq xo‘jaligini isloh qilish, yerdan foydalanish sohasida ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshirish, tuproq unumdorligini oshirishni, agrar munosabatlarni zamon talablari asosida shakllantirish vazifalari muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda alohida o‘rin tutgan agrar sohani yanada isloh qilish, rivojlantirish, jumladan qishloq xo‘jaligida mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirish hal qiluvchi muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to‘g‘risida Milliy hisobot yer fondining holatini kuzatish, miqdor va sifat darajasi bo‘yicha toifalarning taqsimlanishi va o‘zgarishlarini aniqlash, yer resurslaridan oqilona, asrab-avaylab samarali foydalanish, yerlarni muhofaza qilish, iqtisodiy hamda siyosiy-ijtimoiy ustuvor yo‘nalishlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi normalari asosida yer qonunchiligi va normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, yangi texnika va texnologiyalarni joriy qilish, tuproq unumdorligini saqlash, qayta tiklash (tiklash) va oshirish, yerga oid munozarali holatlarning yechimini topish, amaliy tajriba asosida yer munosabatlarini tartibga solish tizimini takomillashtirishda yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta‘minlaydi.

Mavzu doirasida jahon miqyosida yer maydonlarining o‘zgarish dinamikasi har bir davlatda o‘rganib boriladi va ularning rivojlanishi ilmiy jihatdan tadqiq qilib boriladi. Yer resurslari va ulardan foydalanish bo‘yicha Yevropa ittifoqi davlatlari, AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston olimlari tomonidan ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Ilmiy munozara va tadqiqot natijalari.

Farg‘ona viloyati – O‘zbekiston Respublikasi tarkibidagi viloyat. 1938-yil 15-yanvarda tashkil etilgan. Respublikaning sharqida, Farg‘ona vodiysining janubida joylashgan. Shimoldan Namangan, Andijon viloyatlari, janub va sharqdan Qirg‘iziston, g‘arbdan Tojikiston Respublikalari bilan chegaradosh. Maydoni 6,8 ming km². Aholisi 2024-yil 1-Oktyabr 4 0123 000 kishi. Tarkibida 15 tuman, 4 shahar (Marg‘ilon, Farg‘ona, Quvasoy, Qo‘qon), 5 tumanga bo‘ysunuvchi shahar (Beshariq, Rishton, Yaypan, Quva, Hamza, 25 dan ortiq shaharcha, 164 qishloq fuqarolari yig‘ini bor. Markazi – Farg‘ona shahri.

Farg‘ona viloyati yuqori seysmik zona hisoblanadi. Iqlimi kontinental. Qishi birmuncha yumshoq, ba‘zan havo juda sovib ketadi. Yanvar oyining o‘rtacha harorati – 3,2° C, iyulniki 28° C. Eng past harorat – 27,9 ° C. Eng yuqori harorat 42 ° C. Vodiyning g‘arbida esadigan kuchli "Qo‘qon shamoli" iqlimga salbiy ta‘sir etadi. Shamolning tezligi sekundiga ba‘zan 35-40

metrga yetadi. Janubiy-sharqida yozda garmsel esadi. Yiliga g‘arbida 100 mm dan (Qo‘qon atrofi) sharqiy qismida 170 mm gacha, tog‘ yon bag‘irlarida 270 mm gacha yog‘in tushadi, asosan, bahorda yog‘adi. Vegetatsiya davri 210—240 kun.

Viloyatning tuproqlari asosan, bo‘z tuproq va o‘tloqi botqoq tuproqlar keng tarqalgan. Adirlarda aksari och va tipik bo‘z tuproqlar, Sirdaryo terrasalarida allyuvial o‘tloqi tuproqlar, viloyatning shimoliy qismida sho‘rxok o‘tloqlar va ajriqli o‘tloqlar mavjud.

Viloyat bo‘yicha sug‘oriladigan qishloq xo‘jalik yerlarining 84,29 foizi sho‘rlanmagan, 13,02 foizi kuchsiz sho‘rlangan, 2,31 foizi o‘rtacha sho‘rlangan, 0,38 foizi kuchli sho‘rlangan tuproqlar hisoblanadi.

Qishloq xo‘jaligi yerlari 301,9 ming ga. shu jumladan ekin yerlari 241,3 ming ga, pichanzor va yaylovlar 5,6 ming ga. ko‘p yillik daraxtzorlar 55,0 ming gani tashkil qiladi.

2024 yil 1 yanvar holatiga Farg‘ona viloyatining ma‘muriy chegarasidagi umumiy yer maydoni 675,3 ming gektarni tashkil qilib, shundan jami sug‘oriladigan yerlar 368,7 ming gektarni yoki umumiy yer maydonining 54,6 foizini tashkil qiladi. Viloyat yer fondining toifalari bo‘yicha tavsifini keltiradigan bo‘lsak 2024 yilda qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 532,4 ming gektar bo‘lib umumiy yer maydonining 78,8 % ni tashkil qilgan, aholi punktlarining yerlari 18,6 ming gektar 2,75 %, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar 0,4 ming ga 0,06 %, o‘rmon fondi yerlari 19,2 ming ga 2,84 %, suv fondi yerlari 20,5 ming ga 3,03 %, zaxira yerlari 33 ming ga 4,88 % ni tashkil qiladi.

2024 yilda qishloq xo‘jaligiga moljallangan yerlar 532,4 ming gektarni tashkil qilib 2015 yilga nisbatan 32 ming ga kamaygan, aholi punktlarining yerlari 1,9 ming gektarga, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar 1,3 ming ga, tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish, rekreasiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar 0,1 ming ga, o‘rmon fondi yerlari 6,4 ming ga, suv fondi yerlari 0,2 ming ga oshgan, zaxira yerlar 3,1 ming ga kamaygan. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning kamayishi boshqa

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

yerlarning ko‘payishi hamda 2022 yilda Qirg‘iziston Respublikasiga 19699 ga yer maydoni Kampirobod suv ombori ostidagi 4485 gektar maydon almashinuvi bilan bog‘liq.

Viloyat bo‘yicha fermer xo‘jaliklari soni 11349 tani tashkil qilib, ularga birlashtirib berilgan yerlar maydoni 319,3 ming gektarni tashkil qiladi. Ularga birlashtirib berilgan yerlarning 219,7 ming gektari sug‘oriladigan haydalma. Ko‘p yillik daraxtzorlar maydoni 49,7 ming ga shundan 44 ming ga bog‘lar, 2,6 ming ga uzumzorlar, 3,1 ming ga tutzorlar, 1,3 ming gani pichanzor va yaylovlar tashkil qiladi.

Farg‘ona viloyatida sug‘oriladigan yerlar 2015 yil 1 yanvardan 2024 yil 1 yanvargacha 5,8 ming gektarga kamaygan, bunga asosiy sabab ko‘p yillik daraxtzorlarning ko‘payishi deyishimiz mumkin. Buning natijasida sug‘oriladigan ko‘p yillik daraxtzorlar maydoni 8,1 ming ga oshgan. Sug‘oriladigan ekin yerlari 5,8 ming gektarga kamayishi ko‘p yillik daraxtzorlar oxirgi 10 yil ichida 8100 gektarga ko‘paygan. Jami qishloq xo‘jalik yerlari 11,7 ming gektarga kamaygan. Qishloq xo‘jalik korxonalarini, fermer xo‘jaliklari soni va ularga birlashtirib berilgan yerlar maydoni 2015 yil 1 yanvar holatida viloyatda 9343 ta fermer xo‘jaliklari mavjud bo‘lib ularga birlashtirib berilgan yerlar maydoni 339,3 ming gektarni tashkil etgan va har bir fermer xo‘jaliklarining o‘rtacha yer maydoni 36,3 gektarni tashkil qilgan. 2015 yildan 2024 yilgacha bo‘lgan davrda fermer xo‘jaliklari yer maydonlarini optimallashtirish natijasida 2006 taga oshgan va fermer xo‘jaliklarining o‘rtacha yer maydoni 28,13 gani tashkil etib 8,17 gektarga kamaygan. Fermer xo‘jaliklariga birlashtirib berilgan yer maydonlari 20 ming gektarga kamaygan. Ekin maydonlari bo‘yicha fermer xo‘jaliklariga

birlashtirib berilgan yerlar 2015 yilda 242,1 ming gektar sug‘oriladigan yerlar tashkil qilgan bo‘lsa 2024 yilda 219,7 ming gektar sug‘oriladigan yerlar tashkil qilgan.

XULOSALAR

1. Hozirgi vaqtda yildan yilga viloyatda aholi sonining o‘sib borishi natijasida aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyatda sug‘oriladigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan takomillashtirish zamon talablari darajasida yo‘lga qo‘yish, sho‘rlangan yerlarni yuvish, kollektor – drenaj va suv tizimlarini tozalash, yer osti suvlarining balansi buzilishini, ularning yer yuzasiga ko‘tarilishini oldini olish, suv tarmoqlarini, gidrotexnik tarmoqlarni texnik jihatdan muntazam ravishda sifatli ta‘mirlash, tiklash va jihozlab borish, ekin ekish texnologiyalari va sug‘orish tizimiga to‘liq rioya qilgan holda yer-suv resurslardan maqsadli foydalanish me‘yorlariga rioya qilinishi eng muhim ustuvor vazifalar hisoblanadi.

2. O‘zgarishlar barcha toifadagi yerlarda sodir bo‘lgan va, qoida tariqasida, ularning barchasi yerlarni bir toifadan boshqasiga o‘tkazish jarayonlari bilan bog‘liq;

3. Yer toifalarida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar uchun aniq ifodalangan muayyan tendensiyalar xos bo‘lib, ular quyidagilardan iborat: qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar va zaxira yerlar doimiy ravishda kamayib bormoqda, boshqa toifalardagi yerlar esa doimiy ravishda ko‘payib bormoqda, faqat suv fondi yerlari barqaror bo‘lib, bu mutlaqo mantiqiy fakt hisoblanadi;

4. O‘rganilayotgan davr mobaynida qishloq xo‘jaligi yerlari bilan band bo‘lgan yerlarning kamayish tendensiyasi mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo‘mitasining “O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to‘g‘risida Milliy hisobotlari, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yillar

2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq qomitasi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2021, 2022

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2023, 2024

4. Карабаева Т.М., Гофиров А.Ж. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии - Международный научный сельскохозяйственный журнал. 2019. №1. С. 47-49.

5. G‘ofirov A. J., Qulmirzayev Q.J. (2024). Aholi yashash joylarini hududiy kengayishini gis texnologiyasi asosida kartalashtirish (Jizzax shahar Bunyodkor MFY misolida). Science and innovation, 3(Special Issue 53), 245-251.

SAMARQARD VILOYATI YER FONDI VA UN DAN FOYDALANISH

Rabbimov Sodiq Farruxjon o‘g‘li

“O‘simliklarni himoya qilish agrokimyo va tuproqshunoslik” fakulteti talabasi

G‘ofirov Azim Jumayevich

“Agrokimyo va tuproqshunoslik” kafdrasi dotsenti. gofirov71@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyati yer fondining hozirgi holati ko‘rib chiqilgan, 2014-yildan 2024-yilgacha bo‘lgan davrda uning maqsadli yo‘nalishi, maqsadli foydalanilishi va yerga egalik qilish shakllari bo‘yicha o‘zgarishlari qiyosiy tahlil qilingan, natijada uning rivojlanishidagi ayrim tendensiyalar aniqlangan. Yuqorida ko‘rsatilgan davrda Samarqand viloyati yerlarining holati va ulardan foydalanish to‘g‘risidagi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobotlarida keltirilgan ma‘lumotlar asosida yer maydonlarining o‘zgarish dinamikasi tahlili yoritilgan. Bu borada mavjud viloyat yer fondi toifalari va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha fikr mulohazar va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Yer fondi, yer toifasi, yer maydoni, yerlarning holati va ulardan foydalanish, sug‘oriladigan haydalma yer, qishloq xo‘jaligi yerlari, o‘zgarishlar, tendensiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние земельного фонда Самаркандской области, проводится сравнительный анализ его целевого назначения, целевого использования и изменений форм землевладения в период с 2014 по 2024 год, в результате чего выявлены некоторые тенденции его развития. На основе данных, представленных в национальных отчетах о состоянии земельных ресурсов Республики Узбекистан Государственной кадастровой палаты Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов о состоянии и использовании земель Самаркандской области за вышеуказанный период, освещен анализ динамики изменения земельных площадей. В связи с этим были даны мнения и предложения по существующим категориям земельного фонда региона и их эффективному использованию.

Ключевые слова: Земельный фонд, категория земель, площадь земель, состояние земель и их использование, орошаемые пахотные земли, сельскохозяйственные земли, изменения, тенденции.

Abstract. In this article, the current state of the land fund of the Samarkand region is considered, a comparative analysis of changes in its intended purpose, intended use, and forms of land ownership for the period from 2014 to 2024 is carried out, as a result of which some trends in its development are identified. Based on the data presented in the national reports of the State Cadastre Chamber of the Cadastre Agency under the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan on the state of land resources of the Samarkand region and their use for the